

Enkele invloeden van de internationalisatie op de dagelijkse praktijk van het grote Nederlandse accountantskantoor

Drs. G. Izeboud

Dit artikel bevat een samenvatting van een presentatie tijdens het op 18 september 1992 gehouden symposium over 'Internationalisatie' ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Postdoctorale Accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In het kader van dit symposium werden de ontwikkelingen op het gebied van de externe verslaggeving in een andere presentatie behandeld. In het vervolg worden de volgende zaken aan de orde gesteld:

- Enkele historische statistische gegevens over de grootste Nederlandse accountantskantoren.
- Internationalisatie van Auditing.
- De ontwikkeling van de relatieve plaats in de Nederlandse markt van met accountantskantoren verbonden advies-organisaties.
- Enkele ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van internationale opdrachten.
- Enkele andere effecten van de internationalisatie op de dagelijkse praktijk van het accountantskantoor.

1 Enkele historische statistische gegevens over de grootste Nederlandse accountantskantoren

Hierna zijn overzichten opgenomen van de grootste vijf Nederlandse accountantskantoren, gemeten aan het aantal aan deze kantoren verbonden openbare accountants in 1940, 1972 en 1992.

Schema 1: Openbare accountants bij de Nederlandse grote vijf in 1940

Kantoor	Vennoten	Medewerkers	Totaal
Frese & Hogeweg (1)	8	9	17
Th. & L. Limperg (2)	4	9	13
Van Dien, Van Uden & Co (3)	7	5	12
Meyer & Hörchner (1)	5	6	11
Klynveld, Kraayenhof & Blazer(1)	4	6	10
	28	35	63
	===	===	===

Schema 2: Openbare accountants bij de Nederlandse grote vijf in 1972

Kantoor	Vennoten	Medewerkers	Totaal
Klynveld Kraayenhof & Co (1)	110	140	250
Moret & Limperg (2)	105	130	235
VAK Dijker & Doornbos (3)	110	80	190
Nederlandse Accountants			
Maatschap (4)	65	45	110
Van Dien + Co (3)	65	40	105
	455	435	890
	===	===	===

Drs. G. Izeboud is registeraccountant, certified public accountant (USA) en bedrijfsrevisor (België). Hij is vice voorzitter van de maatschap Coopers & Lybrand Dijker Van Dien en actief in de internationale praktijk.

- (1) In 1992 opgegaan in KPMG Klynveld Accountants
- (2) In 1992 opgegaan in Moret Ernst & Young
- (3) In 1992 opgegaan in Coopers & Lybrand Dijker Van Dien
- (4) In 1992 opgegaan in Deloitte & Touche

Schema 3: Openbare accountants bij de Nederlandse grote vijf in 1992

Kantoor	Vennoten	Medewerkers	Totaal
Moret Ernst & Young	225	332	557
KPMG Klynveld Accountants	175	297	454
Coopers & Lybrand Dijker Van Dien	153	293	446
Deloitte & Touche	124	150	274
VB Accountants	44	126	170
	703	1198	1901
	===	=====	=====

Aan de hand van vorenstaande schema's kunnen een aantal punten in het kader van de internationalisatie opgemerkt worden:

- a In 1940 had slechts één van de grote vijf aansluiting bij een 'big eight' netwerk, namelijk Van Dien Van Uden & Co.
In 1972 waren dat er twee en in 1992 vier van de vijf.
- b Vier van de grootste vijf in 1992 zijn het rechtstreeks gevolg van internationale, veelal niet in Nederland geïnitieerde, bewegingen en dat feit is ook zichtbaar in de namen van die kantoren.
- c De internationalisatie heeft kennelijk geleid tot een nog grotere concentratie van openbare accountants bij de grote vijf. Het percentage was 17% in 1940, 55% in 1972 en 61% in 1992.
Het totaal aantal actieve openbare accountants steeg in die periode van 372 in 1940 tot 1618 in 1972 en tot 3112 in 1992.
- d De verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal vennoten per kantoor evolueert ook. Voor de grote vijf was dit 1,7 in 1992 ten opzichte van 0,96 in 1972.
- e Verder is het opvallend dat alle genoemde grote vijf in 1940 en in 1972 ook in één of andere vorm vertegenwoordigd zijn in de grote vijf van 1992. Kennelijk is er een harde kern van open-

bare accountants en cliëntenrelaties die overeind blijft.

2 Internationalisatie van Auditing

Ten Wolde concludeert in zijn artikel in het MAB van maart 1990:

'Er zijn nog enkele verschillen te constateren tussen de Amerikaanse en de Nederlandse accountantscontrole. Het gaat hier echter niet om wezenlijke verschillen van vaktechnische aard. De uiteenlopende benaderingen zijn te herleiden tot verschillen in culturele achtergronden.'

Kenmerkend voor de traditionele Nederlandse audit is volgens Ten Wolde de ontwikkeling van het beroep uit de bedrijfseconomie met veel aandacht voor grondslagen en concepten en een ontwikkeling van 'volledig naar volkomen', gedwongen door economische redenen.

In Amerika is er een ontwikkeling geweest gebaseerd op een uitgebreid stelsel van controle-richtlijnen dat beschreven kan worden als een ontwikkeling van 'fragmentarisch naar volkomen'.

Misslagen leiden tot nieuwe richtlijnen.

Vanwege twee tendensen is er (haast) geen sprake meer van een Nederlandse audit bij de grote internationaal opererende kantoren:

a Ontwikkelingen in de beroepsorganisaties

Het NIVRA heeft, vanaf een bepaald moment bewust, gewacht op internationale controle-richtlijnen voordat eigen richtlijnen ontwikkeld werden. Overigens deed het NIVRA actief mee in de ontwikkeling van die internationale richtlijnen.

De Auditing Statements Board (ASB) van UEC heeft tussen 1978 en 1984 20 statements geproduceerd.

Het International Auditing Practices Committee van de IFAC heeft vanaf 1980 een groot aantal International Auditing Guidelines geproduceerd en sinds 1991 ook International Standards on Auditing.

Het IAPC met Amerikanen won het op het internationale terrein van de ASB van UEC.

De Nederlandse richtlijnen zijn gestart in 1986. Zij steunen in belangrijke mate op de internationale standards. Dus is er eigenlijk sprake van op de Nederlandse situatie toegespitste internationale richtlijnen.

b Ontwikkelingen binnen de wereldwijde samenwerkingsverbanden

In de meeste grote kantoren worden de controle-richtlijnen gehanteerd die zijn opgesteld binnen de wereldwijde netwerken om goede en snelle communicatie, training en organisatie van internationale opdrachten te bevorderen. Het gevolg van een en ander is, dat nieuwe stafleden van de grote Nederlandse kantoren hun eerste onderricht in de accountantscontrole krijgen op basis van de standaard controle-aanpak van het betreffende internationale kantorennetwerk. Soms vindt dat eerste onderricht ook nog in het buitenland plaats, dat is vaak minder duur, soms gebeurt dat zelfs in de Engelse taal, zeker bij praktijkgroepen die veel internationale opdrachten hebben, en het is ook nog denkbaar dat de docent een buitenlander is. Het 'Nederlandse' aan de controle bestaat uit specifiek Nederlandse omstandigheden en regels. De internationale benadering wordt zo voor Nederland aangepast naar analogie van de wijze waarop het beroep met de richtlijnen omgaat.

3 De ontwikkeling van de relatieve plaats in de Nederlandse markt van met accountantskantoren verbonden adviesorganisaties

Hieronder volgen eerst twee schema's met daarin een overzicht van de grootste vijf organisatie-adviesbureaus en de grootste vijf belastingadviesbureaus in 1982 en 1992, gemeten respectievelijk in aantal medewerkers en in aantal leden van de Orde van Belastingadviseurs.

Schema 4: Aantal medewerkers bij grootste vijf organisatie-adviesbureaus

Kantoor	Aantal medewerkers		Rangorde	
	1992	1982	1992	1982
Twijnstra + Gudde	450	225	1	2
Berenschot	360	310	2	1
KPMG	360*	-	3	-
Moret & Limperg	350*	72*	4	5
Coopers & Lybrand	280*	-	5	-
Bosboom & Hegener	-	71	-	5
Bakkenist	-	100	-	3
Totaal	1800	778		
	=====	=====		

* Percentage met accountantsrelatie 55% 9%

Schema 5: De vijf grootste belastingadviesbureaus gemeten in aantal leden van de orde

Kantoor	1992	1982
Moret Ernst & Young	259*	77* (Moret Gudde Brinkman)
Coopers & Lybrand	236*	39* (De Boer & Van Keulen)
Meijburg & Co	176*	48*
Deloitte & Touche	166*	29* (Begheyn & Sneep)
Loyens & Volkmaars	163	69
	1000	262
	=====	=====

* Percentage met accountantsrelatie 83.7% 73.7%

Uit vorenstaande schema's blijkt dat de adviseerings-functies bij de grote vijf accountantsmaatschappen in de laatste 10 jaar sterk zijn gegroeid. Meestal sterker dan de accountantstak.

Het is in dit verband interessant om vast te stellen dat in 1992 het totaal aantal orde-leden (schema 5) bij de grootste vijf bureaus 3.8 x het aantal in 1982 is. Voor de organisatie-adviseurs is die factor 2.3, terwijl het aantal openbare accountants bij de grootste vijf (schema 2 en 3) er twintig jaar over deed om te verdubbelen. Verder blijkt ook dat met accountants gerelateerde adviseurs steeds meer een dominante positie in hun eigen aanbiedersmarkt innemen. Bij de grote vier is de openbare accountantspraktijk (nog even exclusief AA'ers) gemiddeld ongeveer 60% van hun totale omzet. Daarmee worden buitenlandse percentages benaderd. Het lijkt niet onredelijk om te veronderstellen dat deze ontwikkeling:

- beïnvloed is door buitenlandse voorbeelden;
- qua snelheid beïnvloed wordt door het internationale netwerk, omdat ook tax planning en consultancy-opdrachten steeds meer op een internationale basis bemenst worden.

4 Enkele ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van internationale opdrachten

a One audit firm worldwide

Steeds meer vinden ook Nederlandse ondernemingen met buitenlandse belangen dat zij één accountantskantoor willen hebben voor de controle van hun internationale belangen.

b Concept van local lead partner, die internationaal team leidt

Elk internationaal netwerk kent de dominante rol van de lead partner die ten opzichte van de groepsleiding van de cliënt functioneert. In deze rol moeten operationele beslissingen over worldwide bemensing – rapportering – fees enzovoort genomen kunnen worden. Er is dan vaak sprake van 'centrally managed audits'.

c Duidelijker samenwerkingsvormen met interne accountants

De ontwikkeling lijkt in de richting te gaan van heldere afspraken tussen externe en interne accountants. Aan de hand van de draaiboeken worden als het ware contracten gemaakt over de taken die uitgevoerd zullen worden.

d Uniforme werk- en communicatiemethoden

e Vaak dossiers in de Engelse taal

5 Enkele andere effecten van de internationalisatie op de dagelijkse praktijk van het Nederlandse accountantskantoor

In de Nederlandse kantoren vertoeven steeds meer mensen met buitenlandse ervaring. Zo zijn er bij Coopers & Lybrand Dijker Van Dien ongeveer veertig mensen met buitenlandse accountantsdiploma's. Tegelijkertijd zijn er voor Nederlandse beroepsbeoefenaars veel kansen om buitenlandse ervaring op te doen. Ook als men de expansieve ontwikkeling van de (vlieg)reiskosten per persoon in de praktijk ziet wordt het duidelijk, dat internationalisatie voortschrijdt. Verder is het zo dat in dat dagelijkse leven

van zo'n kantoor bijna geen enkele beslissing *alleen lokaal* wordt genomen. Of het nu betreft het briefpapier, de lay-out van brochures, de huisstijl, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, software-pakketten, consultancy-producten, branche-specialisaties, controlebenadering, cursusprogramma's etc., beslissingen over al dit soort zaken worden genomen binnen het internationale verband.

6 Conclusie

Naar mijn mening toont het voorgaande aan, dat de internationalisatie de accountantspraktijk op het grote Nederlandse accountantskantoor in de laatste tien jaar in belangrijke mate heeft beïnvloed. Dat blijkt zowel ten aanzien van auditing, ten aanzien van omvang van de adviespraktijk met betrekking tot de uitvoering van opdrachten, als voor de vele andere aspecten van het dagelijks gebeuren op de kantoren.

Literatuur

Korff T., *De ontplooiing van een maatschap, de Verenigde Accountantskantoren 1925-1973*.
 Tuinsma L.E.G. en P.A. Wortel, *De internationalisatie van de accountantspraktijk, De balans opgemaakt*, Moret & Limperg (1983).
 Wolde J. ten, *Nederlandse versus Amerikaanse accountantscontrole*, MAB (maart 1990).
 Moret W.B., *Internationalisatie van accountantskantoren; een tussentijdse balans*, MAB.
 NIVRA-Gids 1992.
 Bindinga A.J., *'Een toekomst voor de Nederlandse accountancy'*, Samsom (1991).
 Soeting R., *Het grote accountantskantoor naar een bureaucratie?* Kluwer (1982).
 RADAR-bundel, NIVRA.
 Post H.A., *Internationalisatie van dienstverlenende ondernemingen*, MAB (september 1992).